

O Republicanos como um agente de hegemonia da Igreja Universal do Reino de Deus: “Guerra Dos Deuses” na arena política do Rio de Janeiro

Gustavo Silvino De Oliveira (IUPERJ)⁹¹

E-mail: gustavoliveira50@gmail.com

Fábio Py (IUPERJ)⁹²

E-mail: pymurta@gmail.com

RESUMO:

O presente trabalho busca entender o partido *Republicanos* como um agente de hegemonia ou “aparelho” da Igreja Universal do Reino de Deus, a partir de dois parlamentares do Estado do Rio de Janeiro (Danniel Librelon e Jucélia Freitas, popularmente conhecida como Tia Ju), cujos mandatos na ALERJ têm canalizado discursos e defesas de projetos de lei alinhados fortemente com agendas ditas conservadoras e religiosas. Traz como foco ou problema, um ator político, ou seja, o partido *Republicanos*, personificado pelos dois parlamentares, autores de projetos de lei notadamente articulados com certa ideologia de extrema direita e com demandas religiosas, em grande medida, incorporadas da IURD, como o chamado o polêmico *UFP (Universal nas Forças Policiais)*. O estudo de caso com base nos dois mandatos parlamentares do partido *Republicanos* do Rio de Janeiro, constitui, de certo modo, o principal recurso empregado, para balizar e embasar o presente trabalho, ou seja, entender o partido como um aparato ou agente político fortemente ligado a IURD e identificado com correntes e linhas políticas de extrema direita no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. Os dados coletados são provenientes de consultas a *sites* por buscas na *internet* (do partido e dos parlamentares pesquisados), com horas de vídeos assistidos de discursos, entrevistas e defesas de projetos de lei (em sessões ordinárias e extraordinárias, audiências públicas, solenidades no Palácio Tiradentes, atividades religiosas) pelo *YouTube (TV ALERJ)*, *facebook* e *Instagram* e *in loco*.

Palavras-chave: Partido Republicanos, IURD, hegemonia, ALERJ, deputados, extrema direita, guerra dos Deuses.

INTRODUÇÃO

O partido *Republicanos*, concebido em 2005 sob a sigla *PRB (Partido Republicano Brasileiro)*, abriga hoje dezenas de lideranças ligadas organicamente a Igreja Universal do Reino de Deus, entre pastores e bispos, conforme preconiza em artigo publicado recentemente, a pesquisadora Claudia Cerqueira. O advogado e pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, *Vitor Paulo Araújo dos Santos*, consta, inclusive, como redator do estatuto e requerente dos pedidos de registro do partido (Cerqueira, 2021).

⁹¹ Doutorando do IUPERJ-PPGSP-UCAM, Rio de Janeiro, RJ/Brasil.

⁹² Professor adjunto do IUPERJ-PPGSP-UCAM, Rio de Janeiro, RJ/Brasil.

Os parlamentares analisados no presente trabalho são ligados a IURD e se notabilizaram como lideranças religiosas, a frente de projetos da igreja. *Danniel Librelon* foi, inclusive, pastor e já fez parte do grupo de juventude da IURD, “*Força Jovem Universal*” (FJU). *Tia Ju* já foi obreira e ainda hoje frequenta os templos da IURD e defende projetos de lei na ALERJ sintonizados com as demandas da igreja, como o “*Dia do Obreiro Universal*”, o “*Dia do Evangelista Universal*” (EVG) e solenidades como entrega da medalha Tiradentes a dirigentes da igreja.

De fato, as portas do partido *Republicanos* tem sido abertas para acolher figuras importantes da IURD, talhadas e testadas para a arena política, dado que os dois parlamentares analisados aqui, são ligados, de uma forma ou de outra, à IURD. Nota-se hoje, a partir do que temos pesquisado e analisado, que o partido tem buscado se realocar e se reorganizar politicamente, na disputa por hegemonia e diante dos desafios para o pleito de 2026. Os deslocamentos que o partido tem feito ultimamente, no sentido de bancar e “patrocinar” lideranças religiosas (da IURD), justifica as pistas pesquisadas pelo presente trabalho e, ainda, determinados alinhamentos com forças políticas de extrema direita (como o *bolsonarismo*), bem como a busca por uma identidade política, centralizada pela chamada “ala do altar”, composta por líderes religiosos da “velha-guarda” da igreja, como o então presidente do partido no Estado do Rio de Janeiro, o bispo e deputado federal Luis Carlos Gomes.

As escolhas pelas duas lideranças políticas do partido *Republicanos* do Estado do Rio de Janeiro são justificadas à luz de pelo menos dois pontos ou fatores: 1) a organicidade, identidade e afinidade dele (e dela) com a IURD (*Danniel Librelon*, ex-pastor e *Tia Ju*, obreira); 2) o desempenho medido em votos obtidos no pleito de 2022, para a Assembleia Legislativa Fluminense (ALERJ). Na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro o partido conta hoje com três parlamentares (os três ligados a IURD), com destaque para o deputado *Danniel Librelon*, eleito com mais de 80 mil votos para o segundo mandato e para a deputada *Tia Ju*, eleita com mais de 63 mil votos, para o terceiro mandato e que ocupa, pela segunda vez, o cargo de vice-presidente da mesa diretora da casa e frequentemente torna-se presidente *ad hoc*, ou seja, interina, com o afastamento do titular (*Rodrigo Bacelar*).

O PARTIDO REPUBLICANOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

No Estado do Rio de Janeiro, o partido *Republicanos* fez seis prefeitos no último pleito de 2022, nas cidades de Armação de Búzios (*Alexandre Martins*), Mangaratiba (*Luiz Claudio Ribeiro*), Paraty (*Zezé Porto*), Três Rios (*Joa Barbaglio* – afastado do cargo, recentemente, pelo TSE), Miracema (*Alessandra Freire*) e São João de Meriti (*Leo Vieira*) e em todo o Estado (de Norte a Sul), o partido fez mais de cem vereadores – 24 a mais que no pleito de 2020. Na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro o partido conta hoje com três parlamentares (os três ligados a IURD), com destaque para a deputada *Tia Ju*, já no terceiro mandato e que ocupa, pela segunda vez, o cargo de Vice-Presidente da mesa diretora da casa e frequentemente torna-se presidente *ad hoc*, ou seja, interina, com o afastamento do titular (*Rodrigo Bacelar*). *Danniel Librelon*, deputado de dois mandatos, ocupa hoje na ALERJ o papel de coordenador do Parlamento Juvenil e integra a Frente Parlamentar Cristã. Na IURD, foi líder do projeto FJU (Força Jovem Universal), no Estado do Amazonas. Deslocado para o Rio de Janeiro, *Librelon* foi Diretor-Presidente do Centro Cultural Jerusalém (CCJ). *Carlos Macedo*, outro deputado estadual de três mandatos do partido *Republicanos*, fez teologia e foi bispo da IURD.

Jucélia Freitas, mais conhecida como *Tia Ju*, se identifica, oficialmente (como indica o site da Deputada Estadual na ALERJ), como conservadora e defensora dos valores do evangelho e foi autora de projeto de lei que torna *Jesus Cristo* “*guardião do Estado do Rio de Janeiro*” – segundo a Deputada *Tia Ju*, “*é incontestável que o Estado do Rio de Janeiro precisa muito ser guardado por aquele que se dispôs a entregar a própria vida para nos salvar*”. O trecho do discurso (reproduzido) da Deputada *Tia Ju* que justifica a defesa do projeto de lei, foi extraído da imprensa oficial da ALERJ, publicado em 20/05/2025. (TV ALERJ 2025)

O projeto, em seguida, foi aceito e publicado em Diário Oficial (recentemente), atestado pelo Governador *Cláudio Castro* (PL). Outros deputados do partido *Republicanos* como *Danniel Librelon* e *Carlos Macedo* (ex-bispo da IURD), bem como *Samuel Malafaia* do partido *Liberal* (e irmão de *Silas Malafaia*), assinaram o projeto de *Tia Ju* como co-autores.

Danniel Librelon, assina outro projeto de lei na ALERJ (com base em temas conservadores e religiosos), que visa: “*Capacitar docentes sobre os efeitos de músicas com letras que façam apologia ao crime, ao uso de drogas, a pornografia, linguajar obsceno e vilipêndio religioso*”. Ou seja, pode-se considerar, então, que ambos os projetos de lei são forjados, de certa forma, em bases fortemente conservadoras e religiosas, o que pode

confirmar a tese de que tanto a Deputada *Tia Ju*, quanto o Deputado *Danniel Librelon*, tem conduzido os mandatos na ALERJ a partir de (e para) agendas, sobretudo, religiosas.

Em 2019, foi feito um “tributo” ou culto na ALERJ (no Palácio Tiradentes), para comemorar o aniversário de 42 anos da Igreja Universal do Reino de Deus. A solenidade foi presidida pela Deputada Estadual *Tia Ju*, acompanhada, na mesa, dos deputados e aliados de partido *Danniel Librelon* e *Carlos Macedo*, bem como de bispos, pastores e do então prefeito da capital *Marcelo Crivella*. *Tia Ju*, em discurso, na ocasião, agradeceu a presença de *Crivella* e enalteceu “os valores transmitidos pela IURD”: “É de suma importância comemorar o aniversário da Igreja Universal, porque ela faz parte da história dessa cidade e contribui muito não só com a vida espiritual das pessoas, como com a reabilitação de vida de muitas pessoas. Então, quando a gente comemora o aniversário da Igreja Universal, é um agradecimento ao trabalho espiritual e social que essa igreja vem desenvolvendo para o Estado do Rio de Janeiro”. (TV ALERJ, 2019)

A solenidade foi formalizada por meio de requerimento (nº56/2019) encaminhado pela Deputada Estadual *Tia Ju*, com o seguinte texto: “Requeiro à Mesa Diretora, na forma regimental, a cessão do Plenário Barbosa Lima Sobrinho para a realização de sessão solene em comemoração ao 42º aniversário da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD)”. (ALERJ, 2019)

O PARTIDO REPUBLICANOS COMO AGENTE OU APARELHO POLÍTICO DA IURD NA LUTA POR HEGEMONIA

O partido *Republicanos*, concebido em 2005 sob a sigla *PRB* (*Partido Republicano Brasileiro*), abriga hoje dezenas de lideranças ligadas organicamente a Igreja Universal do Reino de Deus, entre pastores, bispos e outros, conforme preconiza em artigo publicado recentemente, a pesquisadora *Claudia Cerqueira*, com muitos deles deslocados, então, para a disputa política.

O advogado e pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, *Vitor Paulo Araújo dos Santos*, consta, inclusive, como redator do estatuto e requerente dos pedidos de registro do partido (CERQUEIRA, 2021). Os parlamentares analisados no presente trabalho são oriundos da IURD e ganharam fama e reconhecimento como lideranças religiosas, antes da tarefa política de hoje. *Danniel Librelon* foi, inclusive, pastor (hoje se encontra afastado do posto em virtude do mandato parlamentar em curso). *Rosângela Gomes* já fez parte do

grupo de juventude da IURD, “*Força Jovem Universal*” (FJU) e foi *obreira*, assim como *Tia Ju*.

Antes do *PRB*, a Igreja Universal do Reino de Deus tinha o antigo *PL* (*Partido Liberal*, hoje “emprestado” para o *bolsonarismo*) como abrigo de lideranças, entre outras o ex-deputado *Carlos Rodrigues* (popularmente chamado de *Bispo Rodrigues*), afastado em 2005 como figura de frente e dirigente da IURD com a política.

Hoje, outras lideranças forjadas dentro da igreja (como os parlamentares escolhidos para ilustrar o presente trabalho), têm, de certa forma, mobilizado o projeto da IURD na política a partir do partido *Republicanos* e capitulado, em grande medida, para o lado da extrema direita. *Daniel Librelon* e *Tia Ju*, são, por exemplo, da base orgânica do governador do Estado do Rio de Janeiro *Cláudio Castro* (PL) na ALERJ, declaradamente *bolsonarista* (PY, 2018; PY, GRACINO Jr, 2024). São hoje do partido, quadros como o senador e ex-vice-presidente de *Jair Bolsonaro*, *General Hamilton Mourão*, a então senadora da República e ex-ministra de *Jair Bolsonaro*, *Damares Alves*, o governador do Estado de São Paulo *Tarcísio de Freitas*, o presidente da Câmara dos Deputados *Hugo Motta* e tantos outros – inclusive, os filhos de *Jair Bolsonaro*, *Carlos* e *Flávio*, aderiram à sigla (*Republicanos*) anos atrás.

Segundo Paulo Gracino Jr, afirmar que a IURD possui um partido político não é a forma mais exata de definir a relação da igreja com o *Republicanos* e pode soar como uma acusação equivocada. Por outro lado, não se pode afirmar que a relação entre o partido e a instituição religiosa não seja efetiva, uma vez que a totalidade dos pastores e nomes vinculados à instituição são candidatos pelo *Republicanos*. (GRACINO JR., Paulo, 2014)

De fato, as portas do partido *Republicanos* tem sido abertas para acolher figuras importantes (e orgânicas) da IURD, talhadas e testadas para a arena política, dado que todos os parlamentares analisados aqui, são ligados, de uma forma ou de outra, à IURD, seja *Marcelo Crivella* (bispo), *Rosângela Gomes* (obreira), *Daniel Librelon* (pastor) e *Tia Ju* (obreira). Nota-se hoje, a partir do que temos pesquisado e analisado, que o partido tem buscado se realocar e se reorganizar politicamente, na disputa por hegemonia e diante dos desafios para o pleito de 2026 (PY, 2018). A “reforma” e os deslocamentos que o partido tem feito, no sentido de bancar e “patrocinar” lideranças religiosas (da IURD), justifica, talvez, determinados apontamentos.

Por exemplo, o comando do Diretório Estadual do partido *Republicanos* do Rio de Janeiro foi trocado recentemente e de forma abrupta. O bispo da IURD e hoje deputado

federal (no lugar de *Rosângela Gomes*, cedida para o governo do Estado do Rio de Janeiro como Secretária de Assistência Social e Direitos Humanos), *Luis Carlos Gomes*, volta, então, a presidir o Diretório Estadual do partido, acompanhado, não por acaso, do deputado federal *Marcelo Crivella* (agora vice-presidente do Diretório), do deputado estadual *Carlos Macedo* (Secretário Geral), da ex-deputada federal e agora Secretária de Assistência Social e Direitos Humanos *Rosângela Gomes* (Primeira Vogal) e *Danniel Librelon*, incumbido, de liderar a bancada da legenda na ALERJ e de coordenar as atividades do chamado Parlamento Juvenil. *Tia Ju* tem conciliado as importantes responsabilidades de presidir, eventualmente, a ALERJ, bem como a entidade “União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais” (UNALE).

Segundo Oliveira (2010):

“A Igreja Universal tem sido bem-sucedida nas diferentes frentes que penetra, se insere. Tem procurado legitimidade em outras esferas como a não-religiosa e ocupado outras atividades a fim de escapar da imagem arranhada, desgastada. Os arranjos operados em esferas não-religiosas como a atividade política (investidas de atributos religiosos) tem sido o grande jogo da igreja”.

Para Oro (2003), na largada para a política dada em 1986, a Igreja Universal do Reino de Deus elege apenas um deputado e em 1990 se fortalece e elege dez. Em 2002 ocorre o chamado “salto” com *Marcelo Crivella* (ex-bispo da IURD e sobrinho de *Edir Macedo*) que se elege senador pelo então PL na chapa *Lula/José Alencar* e supera políticos de destaque como o ex-governador *Leonel Brizola* (PDT) – mas sofre seguidas derrotas em 2004 (prefeitura do Rio de Janeiro), em 2006 (governo do Estado do Rio de Janeiro) e 2008 (prefeitura do Rio de Janeiro).

Em 2010 *Marcelo Crivella* volta a se eleger senador (na chapa *Dilma /Michel Temer*) agora pelo “jovem” PRB – hoje batizado *Republicanos*. Indicado ministro da Pesca do governo *Dilma* (PT), em 2014 *Crivella* perde a disputa para o governo do Estado do Rio de Janeiro para *Luiz Fernando Pezão* (PMDB), em segundo turno acirrado. Por conseguinte, em 2016, aceito politicamente pelo conjunto dos eleitores e fortalecido no conjunto das direitas, bem como entre lideranças religiosas, *Crivella* se elege, finalmente, prefeito do Rio de Janeiro contra *Marcelo Freixo* (PSOL), no segundo turno.

A performance e força política de *Marcelo Crivella* no então *PRB*, ex-bispo da IURD e sobrinho de *Edir Macedo*, tem intrigado pesquisadores e gerado polêmicas pela amplitude do tema. Não se pode desprezar a figura de *Crivella* como um instrumento claramente introduzido pela IURD para ocupar a arena política e defender determinados interesses, notadamente religiosos e econômicos. Cabe frisar, que hoje em dia a IURD tem estimulado candidaturas e quadros políticos não apenas ligados à igreja, apesar de preferir lançar candidaturas de pastores e bispos pela fidelidade com os projetos religiosos e econômicos, do que apostar em simples aliados “profanos” de hora.

Assim, a “regra” tem sido recrutar e fidelizar lideranças bem-sucedidas da igreja para a política (como *Marcelo Crivella*, *Rosângela Gomes*, *Daniel Librelon*, *Tia Ju*, para ficarmos nos quatro exemplos, de tantos outros), bem como abrir o partido para outros quadros que não são diretamente ligados à igreja, mas que aceitam, de certa forma, “rezar a cartilha”.

O estratagema (sofisticado) adotado pelo partido no sentido de recrutar quadros não religiosos, de fora dos “templos” (como o caso do presidente da Câmara dos Deputados *Hugo Motta*), contribui, certamente, com o protagonismo e com o pragmatismo político, que permite à sigla circular de um pólo a outro do espectro político. O partido tem hoje, por exemplo, cargo no governo federal, com *Silvio Costa Filho* como Ministro de Portos e Aeroportos, mas, por outro lado há uma ala interna declaradamente *bolsonarista*, que demonstra certo incômodo e descontentamento pelo fato da legenda integrar a base do governo federal, dilema que deixa o presidente nacional do *Republicanos*, ou seja, o ex-bispo da IURD, *Marcos Pereira*, na mira da chamada “ala do altar”, composta por líderes religiosos da “velha-guarda” da igreja.

O ecletismo e plasticidade, a fluidez e mobilidade, a habilidade de se “camuflar” e de penetrar em diferentes frentes (religiosas ou não), ou seja, o perfil dinâmico com que a IURD tem se conduzido e se adaptado à ordem social capitalista e neoliberal e conservadora, pode se aplicar à arena política, agora instrumentalizada pelo partido *Republicanos* (que responde, hoje, como um “aparelho” da igreja na busca por hegemonia política) e, que, não por acaso, está numa ascensão, de modo que saiu, segundo o *TSE* (Tribunal Superior Eleitoral) de 211 prefeituras em 2020, para 433 em 2024, um aumento de 105% e, ocupa hoje, a 6ª posição entre os partidos com mais vereadores eleitos em 2024: 4.649, atrás apenas de MDB, PP, PSD, União Brasil e PL. Ou seja, o partido tem se fortalecido na conjuntura recente e adquirido protagonismo e capital político.

Segundo informações obtidas em *sites* oficiais, o partido conta hoje com cerca de 600 mil filiados e no Congresso Nacional, são mais de 40 deputados (6ª maior bancada) e 4 senadores. E recentemente conquistou a presidência da Câmara dos Deputados através de *Hugo Motta*, eleito pela maioria quase absoluta dos deputados, substituindo, por sua vez, o poderoso *Arthur Lira* (PP). O presidente nacional da sigla é o Deputado Federal *Marcos Pereira* (eleito por São Paulo com mais de 200 mil votos), ex-bispo da IURD e ex-diretor administrativo e financeiro da TV Record-RJ. *Marcos Pereira* chegou a ser Vice-Presidente da Câmara dos Deputados, entre 2019-2020.

No *site* oficial do partido, entre os eixos ou diretrizes, aparece o item “missão” partidária onde se lê: “O *Republicanos* existe para vocalizar os valores do conservadorismo de costumes, liberalismo econômico e defesa intransigente do sistema democrático, por meio da representação qualificada de seus quadros”. O partido conta ainda com uma fundação, uma faculdade e uma loja.

O tributo pelos 42 anos da Igreja Universal do Reino de Deus foi repetido ainda no Congresso Nacional (em 2019), com a presença do então Presidente *Jair Bolsonaro* e de dezenas de autoridades, entre outras o Deputado Federal *Marcos Pereira* (então Vice-Presidente da Câmara dos Deputados, e ex-bispo da IURD), hoje no comando da legenda. O partido fez em agosto de 2025 20 anos. A data foi celebrada com festa e discursos na Câmara dos Deputados.

MANDATOS DO PARTIDO REPUBLICANOS: CONSERVADORISMO, “GUERRA DOS DEUSES” E INTERFACES COM A IURD.

Dos projetos e discursos mobilizados e engajados por determinados parlamentares e quadros políticos do partido *Republicanos*, com ênfase em demandas religiosas hegemônicas e notadamente conservadoras, cabe destacar, entre outros, um já citado, em parte, que declara Jesus Cristo como “*Guardião do Estado do Rio de Janeiro*” (e que tem sido objeto de polêmica e debates sobre Estado laico) e que foi atendido prontamente pelo governador *Cláudio Castro* (PL) e publicado, por conseguinte, em Diário Oficial. Foi resultado do projeto nº5.738/2022, esboçado e defendido pela deputada *Tia Ju* (acompanhada por toda Bancada Evangélica ou Cristã) e aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ). A medida, segundo a

deputada *Tia Ju*, “visa, no entanto, reconhecer a importância espiritual de Jesus Cristo para o Estado, com a realização de solenidades anuais em sua homenagem”. (TV ALERJ, 2025)

Outro projeto de lei do qual a deputada *Tia Ju* se orgulha, inclui, no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o chamado: “*Dia do Programa Universal nas Forças Policiais*” (sigla UFP), a ser comemorado, anualmente, no dia 27 de abril. O referido projeto de lei, segundo a deputada *Tia Ju*, se justifica pelo seguinte argumento:

O Dia do Programa Universal nas Forças Policiais (UFP) tem como objetivo valorizar e incentivar o trabalho desenvolvido pelo UFP junto à Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), com foco na prestação de assistência espiritual, social e de valorização humana para os integrantes das instituições de Segurança e Justiça e seus familiares, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.

“Logo” do projeto extraído do site da IURD.

O projeto de lei sob o nº3353/2024, busca, então, oferecer suporte religioso para agentes de segurança e de justiça do Estado do Rio de Janeiro. O site da IURD na internet (e do partido *Republicanos*) disponibiliza um conjunto de outros projetos de lei semelhantes, aplicados em diferentes casas legislativas, Brasil afora e defendidos por lideranças do partido.

Daniel Librelon, outro parlamentar estadual (líder do partido *Republicanos*), aliado de *Tia Ju* na ALERJ e integrante da Bancada Cristã (ou Frente Parlamentar Evangélica), foi autor da lei (nº10025/23) “que inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia dos grupos voluntários de ações sociais da Igreja Universal do Reino de Deus”. O deputado, oriundo de Montes Claros (MG), se diz conservador e defensor dos valores do evangelho.

Aliados do partido, como a vereadora do município do Rio de Janeiro (no quinto mandato) e ex-Conselheira Tutelar *Tânia Bastos*, foi agraciada, recentemente, pelo deputado *Daniel Librelon* com a mais importante comenda da ALERJ: a medalha Tiradentes. Assim como *Librelon*, a vereadora *Tânia Bastos* foi autora de projetos de lei de enaltecimento de projetos populares da IURD.

Tia Ju e Danniell Librelon, são autores, ainda, de projeto de lei (nº 4311/2024), que institui, no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o “*Dia do Evangelista Universal*” (EVG). O objetivo do projeto, segundo consta, visa “*valorizar o importante trabalho realizado pelo Evangelista Universal com o intuito de estender a mão ao próximo, oferecendo amparo e consolo, seja na igreja, nas ruas, ou onde quer que haja pessoas necessitadas*”. (ALERJ,2024)

Rosângela Gomes foi uma das autoras de projeto na Câmara dos Deputados que cria “*o dia nacional da Força Jovem Universal*” (FJU), grupo de juventude da Igreja Universal do Reino de Deus. O projeto (Lei Federal nº 14.616/2023) foi aceito pelo presidente *Luiz Inácio Lula da Silva* (PT). Outro projeto da deputada e defendido em plena pandemia de covid-19, “*estabelece que as igrejas, os templos religiosos de qualquer culto, sejam reconhecidos, para atividades essenciais, sendo vedada a determinação de fechamento total de tais locais*” (nº 1.995/2020).

A deputada federal afastada e hoje cedida para o cargo de Secretária de Assistência Social e Direitos Humanos do Governo do Estado do Rio de Janeiro, nos tempos de Deputada Estadual na ALERJ (entre 2011 e 2015), foi autora de outro projeto de lei (nº 6791/2014) que enaltece, claramente, uma das frentes de trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus: trata-se, portanto, do “*Dia do Obreiro Universal*”, a ser comemorado no terceiro domingo (de cada ano), no mês de agosto. Desde então, a solenidade para celebrar o “*Dia do Obreiro Universal*”, ocorre todos os anos na ALERJ e tem sido conduzida, ultimamente, pela deputada estadual *Tia Ju*.

Entrevistada sobre a solenidade por um jornal (A VOZ DA CIDADE, 2025) *Tia Ju* diz:

A história do obreiro se entrelaça com a história da igreja, que foi inaugurada em 1977, quando os primeiros obreiros, cooperadores não remunerados, começaram a atuar. São pessoas que dedicam seu tempo, desprendimento e oferecem auxílio e aconselhamento. Portanto, essa homenagem é extremamente merecida. O obreiro

universal é o alicerce da igreja, sua alma. Sem os obreiros, ela não existiria.

Marcelo Crivella, outro personagem da IURD e do partido *Republicanos* (ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro e, desde 2023, deputado Federal), foi defensor de PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que “*amplia a imunidade tributária conferida a templos religiosos*”. Outro importante quadro político do partido *Republicanos*, o governador de São Paulo *Tarcísio de Freitas*, (cotado para substituir *Jair Bolsonaro* em 2026), concedeu, a contento, isenção de *ICMS* a importações feitas por igrejas, que inclui a IURD. E sob o comando do governador do partido *Republicanos*, soldados da Polícia Militar do Estado, participaram, fardados, (mais de uma vez) de palestra ministrada por pastor da IURD no famoso “Templo de Salomão”. A presença, segundo a imprensa (METRÓPOLES, 2025), foi obrigatória para todo o efetivo do 11º Comando de Policiamento de Área (CPA-M 11).

Em face dos exemplos enumerados acima, ou seja, do conjunto de políticas catalisadas pelas lideranças do partido, dos arranjos e afinidades com setores ligados a extrema direita, como o *bolsonarismo*, bem como da linguagem religiosa e conservadora presente nos discursos, das demandas defendidas e flagrantemente sintonizadas com projetos da Igreja Universal do Reino de Deus, cabe considerar a sigla *Republicanos* hoje como um agente ou aparato (braço) da IURD na arena política. Ou seja, os interesses e projetos de um grupo religioso são defendidos em parlamentos e convertidos em leis, que raramente são vetadas (seja pela direita ou pela esquerda). Em cerca de dois anos, entre 2023 e 2025, Estados e municípios criaram pelo menos trinta projetos para atender os apelos de determinadas igrejas (como a IURD, por exemplo), como a PEC (citada acima) concebida por *Marcelo Crivella*, que isenta de impostos igrejas e entidades religiosas.

Paulo Gracino Jr., no artigo escrito com outros pesquisadores (e já citado acima), intitulado “*A candidata Universal: Performatividade e estratégia política de uma parlamentar ligada à IURD*”, preconiza, (...) “*entendemos que a viabilidade da candidatura está potencializada ao vínculo religioso e propósitos institucionais. Dessa forma, a análise passa não apenas pela candidata, mas pelo estratégico vínculo institucional e discursos*”. (GRACINO JR., Paulo, 2024)

Hoje no terceiro mandato na ALERJ, a deputada estadual *Tia Ju*, que já foi Secretária de Assistência Social e Direitos Humanos na Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro (governo *Marcelo Crivella*) e autora de cerca de 70 projetos de lei, não esconde seus

vínculos religiosos, suas conexões com a IURD ou suas preferências e escolhas políticas. Muito pelo contrário: faz disso o centro de suas preocupações e ações, ou seja, de sua luta política. Sua estratégia discursiva, que Paulo Gracino Jr. (2024) denomina de “justificação”, está associada à reafirmação de sua identidade religiosa. A deputada admite que grande parte de seus votos são decorrentes de sua atuação religiosa, bem como do apoio dado pela IURD. *Tia Jú* ressalta “*que o apoio da IURD, apesar de fundamental, não leva automaticamente ao êxito em uma eleição se não for associado a outras forças. Segundo a parlamentar, faz-se necessário que o candidato seja conhecido dentro da denominação e seja reconhecido pelo trabalho realizado na obra da igreja por parte dos outros fiéis*”. (GRACINO JR., 2024)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Antonio Gramsci (1982) enfatiza o papel dos chamados “intelectuais orgânicos”, como portadores de discursos (ligados a grupos, entidades), na luta por hegemonia. A conjuntura política recente, marcada por crises e disputas de rumos, tem fortalecido e empoderado forças de extrema direita, classificadas por um conjunto de pesquisadores como neofascistas, fenômeno que reaparece sob novas feições e roupagens e tem operado dentro de uma certa “normalidade democrática”.

Muitas das posições atribuídas à extrema direita vêm sendo, gradativamente, assumidas publicamente, sem os constrangimentos gerados anteriormente, sobretudo na ocasião da redemocratização. E atualmente os estigmas têm se voltado sobre quem, curiosamente, se autodeclara de esquerda. Por isso, *Tia Ju* e outros personagens da política fluminense e brasileira como um todo, tem se reivindicado potencialmente conservadores e defensores dos valores cristãos e afins e transportam isso para a batalha política cotidiana, ou seja, fazem destes valores suas plataformas políticas. Diante disso, partidos autodeclarados conservadores, como o *Republicanos* (e outros) têm obtido frequentemente sucesso eleitoral e implementado políticas em sintonia com agendas conservadoras e religiosas.

O avanço, portanto, de determinada linha política conservadora pode ser reflexo de uma hegemonia cultural (PY, 2018), de modo que os chamados valores conservadores e predominantemente religiosos têm se consolidado em diferentes frentes e esferas e influenciado fortemente a arena política.

Os aparelhos ou aparatos ideológicos tomados e utilizados pela extrema direita (estruturais e doutrinários) e mobilizados por determinadas lideranças políticas, bem como religiosas, têm criado uma atmosfera difusa, confusa e alterado, radicalmente, a correlação de forças. Medo e desconfiança têm despertado “gatilhos”, afetos, ressentimentos e canalizado energias, cujos resultados são verdadeiras “bolhas políticas” orgânicas e sincronizadas. “O ovo da serpente já foi chocado” e o partido *Republicanos*, como um aparelho de hegemonia ou agente introduzido (ou usado) pela IURD na política, tem “filtrado” certos sentimentos e se colocado na linha de frente das trincheiras beligerantes de uma guerra cultural e dos Deuses por hegemonia.

Diante dos elementos pesquisados e acima destrinchados, percebe-se que o partido *Republicanos*, uma vez que, busca ocupar diferentes frentes e espaços de poder (principalmente nos parlamentos) de forma articulada e organizada (e centralizada), visa, entretanto, pavimentar e fortalecer caminhos no sentido de se tornar um ator político relevante, protagonista e hegemônico.

Importante frisar que a Igreja Universal do Reino de Deus tem jogado esforços em expandir-se e difundir-se como um modelo religioso em sincronia e conformidade com a dinâmica social e política estabelecida, com o espaço urbano erigido nas grandes cidades brasileiras, em especial no Rio de Janeiro (recorte do presente trabalho) onde emerge no final dos anos 1970 – em 2027 a igreja completa 50 anos. Pode-se dizer que a IURD tem utilizado o poder que tem para obter capital político através do partido *Republicanos* a fim de ocupar a arena política e se apresentar como alternativa capaz de “gerir” a ordem social e moral, ou seja, estabelece ou opera arranjos com o Estado que lhe permite obter aliados políticos e recursos para os atos sociais, religiosos.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Ronaldo. **A Igreja Universal e seus Demônios – um estudo etnográfico**. São Paulo, FAPESP, 2009.

CERQUEIRA, Claudia. **Igreja como partido: a relação entre a Igreja Universal do Reino de Deus e o Republicanos**. Revista Brasileira de Ciências Sociais, Vol. 36, Nº 107, São Paulo-SP, 2021.

DIP, Andrea. **Em Nome de Quem? A Bancada Evangélica e seu Projeto de Poder**. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2025.

GRACINO JUNIOR, Paulo. **A candidata Universal: performatividade e estratégia política de uma parlamentar ligada à IURD**. São Paulo-SP, Rever, 2024.

GRAMSCI, Antonio. **Os Intelectuais e a Organização da Cultura**, 4ª Edição, Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1982.

OLIVEIRA, Gustavo Silvino. **Alertas em tempos de guerra: Igreja Universal e interfaces com a ordem social – entre respostas urgentes, “encantadas” e racionalizadas**. Dissertação de mestrado em Sociologia Política, UENF, Campos dos Goytacazes-RJ, 2010.

ORO, Ari Pedro; **A política da Igreja Universal e seus reflexos nos campos religioso e político brasileiros**. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 18 (53), outubro, 2003.

PY, Fábio. **Padre Paulo Ricardo: trajetória política digital recente do agente ultracatólico do cristofascismo brasileiro**. Tempo e Argumento, Florianópolis, v. 13, nº 34, set./dez. 2021.

PY, Fábio. **Cristofascismo, uma teologia do poder autoritário: a união entre o bolsonarismo e o maquinário político sócio-religioso**. Entrevista especial. Por: Patricia Fachin e João Vitor Santos, Instituto Humanitas Unisinos, 2020.

PY, Fábio. Cristofascismo à brasileira na eleição de 2018. **Novos Diálogos**, 21 set. 2018.

PY F; GRACINO Jr, P. Religion and neoliberalism from the periphery: elements to understand conservatism in Brazil from the large evangelical corporations of the state of Rio de Janeiro (Brazil), *Int J Latin American Religions*, 2024.

Sites:

<https://republicanos10.org.br/>

<https://www.alerj.rj.gov.br/Deputados/PerfilDeputado/395>

<https://www.alerj.rj.gov.br/Deputados/PerfilDeputado/426?Legislatura=19>

<https://www.rosangelagomes.com/>

<https://www.camara.leg.br/deputados/178945>

<https://marcelocrivella.com.br/>

<https://www.camara.leg.br/deputados/220599>

<https://www.taniabastos.com/>

<https://www.youtube.com/@TVALERJCanal>

<https://www.universal.org/>

<https://www.metropoles.com/>

<https://www.otempo.com.br/>